

PAXTA TOZALASH MASHINASI TARANGLOVCHI MEXANIZMI TAHLILI

S.O.Hamdullayeva

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15847610>

Annotatsiya. Tozalagich ishchi organlari va yuritish mexanizmlari bikrlilik-dissipativ kordinatarini, elektr yuritgich mexanik harakteristikasi, texnologik qarshiliklarini inobatga olgan holda difrensial tenglamalar sistemasi olingan, yechimi asosida harakat qonunlari aniqlangan, parametrlarning tavsiya qiymatlari olingan.

Аннотация. Получена система дифференциальных уравнений с учетом жесткостно-диссипативных координат рабочих органов и приводных механизмов очистителя, механических характеристик электродвигателя, технологических сопротивлений, на основе решения определены законы движения, получены рекомендуемые значения параметров.

Annotation. A system of differential equations was obtained, taking into account the stiffness-dissipativeness coordinates of the working bodies and drive mechanisms of the cleaner, the mechanical characteristics of the electric motor, and technological resistances, and based on the solution, the laws of motion were determined, and the recommended values of the parameters were obtained.

Kalit so'zlar: elektr yuritgich, yuritish mexanizm, texnologik qarshiliklar, harakat qonunlari

Ключевые слова: электропривод, приводной механизм, технологическое сопротивление, законы движения

Keywords: electric drive, drive mechanism, technological resistance, laws of motion

Kirish. Paxta xomashyosini mayda va yirik xas-cho'plardan tozalovchining asosiy ishchi organlari, arrali, qoziqli, shyotkali tashuvchi barabanlar uchun hisoblash sxemasi o'nta massali sistemadan tarkib topgan. Ishchi organlar harakatni $R_1=11,0kVt$, $n_1=1000min^{-1}$ (1.a-rasm) elektr yurituvchidan oladi. Ikkinchi sxema uchta massali sistemali ta'minlovchi valiklar va $R_2=1,5kVt$, $n_2=(0\div 20)min^{-1}$ yurituvchini o'z ichiga oladi. Tegishlicha, uchinchi sxema ikkita massani harakatlantiruvchini rotori va shyotkali ajratuvchi barabanni (1.b-rasm) o'z ichiga oladi. Bunda $R_3=2,2kVt$, $n_3=930min^{-1}$ tavsiya qilinadigan paxtani tozalovchi agregatni xususiyati o'zgaruvchan uzatish nisbatli tasmali uzatmadan foydalanish hisoblanadi. Unda tarkibli shkvlar va eksentrik taranglovchi

vtulkali roliklar bor. Bu esa eksentrik taranglovchi rolikli [1,2,3] tasmali uzatmani kinematik tahlildan ma'lumki

1-rasm. Tozalovchi agregatni yurituvchi mexanizmini dinamik modeli a-qoziqli, uzatuvchi-tashuvchi va arrali barabanlar uchun; b-ta'minlovchi valiklar uchun; v-shyotkali barabanlar uchun

Ta'kidlash lozimki, asinxron elektr yurituvchi A.YE. Levin [4] taklif qilgan mexanik dinamik xarakteristika ko'rinishida, tasmali uzatmalarni qayishqoq-dissipativ xarakteristikasi doiraviy bikirlik va dissipatsiya koeffitsiyentlari orqali, texnologik qarshiliklar ishchi organlari xar bir validagi qarshilik momentlari orqali nazarga olinadi.

Paxta tozalagich ishchi organlari harakat qonunlarini tahlili. Paxtani tozalovchining asosiy ishchi organlari va tavsiya qilingan yuritmalari bilan mashina agregatining xarakteristikasini tavsiflovchi differensial tenglamalar sistemasini yechish sonli metodda PK da ma'lum bo'lgan [5] dasturdan foydalanib paxta tozalovchining parametrlarining hisoblash qiymatlarini:

$$\begin{aligned} \dot{\varphi}_{d1} &= 104,6c^{-1}; \quad \dot{\varphi}_1 = 31,4c^{-1}; \quad \dot{\varphi}_3 = 31,4c^{-1}; \quad \dot{\varphi}_2 = 13,65c^{-1}; \quad \dot{\varphi}_4 = 50,24c^{-1}; \\ \dot{\varphi}_5 &= 50,24c^{-1}; \\ \dot{\varphi}_6 &= 50,24c^{-1}; \quad U_{d1} = 3,33; \quad U_{12} = 2,3; \quad U_{13} = 1,0; \quad \tilde{U}_{34} = 0,625; \quad U_{45} = 1,0; \quad \tilde{U}_{56} = \\ &= 1,0; \quad \dot{\varphi}_7 = 50,24c^{-1}; \quad \dot{\varphi}_8 = 50,24c^{-1}; \quad \dot{\varphi}_9 = 50,24c^{-1}; \quad \tilde{U}_{37} = 0,625; \\ \tilde{U}_{78} &= 1,0; \quad U_{89} = 1,0; \quad n_{d1} = 1000 \text{ min}^{-1}; \quad f_c = 50 \text{ Гц}; \quad \cos \varphi = 0,84; \\ \omega_0 &= 157,1 \text{ c}^{-1}; \quad \eta = 0,82; \quad \omega_c = 101,48 \text{ c}^{-1}; \quad S_H = 0,056; \quad S_K = 0,192; \quad P = 2; \\ C_3 = C_4 &= \frac{(255 \div 325) \text{ НМ}}{\text{рад}}; \quad C_5 = C_7 = \frac{(255 \div 265) \text{ НМ}}{\text{рад}}; \quad C_6 = C_8 = \frac{(200 \div 220) \text{ НМ}}{\text{рад}}; \end{aligned}$$

$$\beta_3 = \beta_4 = \frac{(4,5 \div 5,0) \text{ Нмс}}{\text{рад}}; \beta_5 = \beta_7 = \frac{(4,0 \div 4,5) \text{ Нмс}}{\text{рад}}; \beta_6 = \beta_6 = \frac{(3,5 \div 4,0) \text{ Нмс}}{\text{рад}}; \beta_0 = \frac{(7,0 \div 7,5) \text{ Нмс}}{\text{рад}}; \beta_1 = \beta_2 = \frac{(5,5 \div 6,5) \text{ Нмс}}{\text{рад}}; C_0 = \frac{(350 \div 385) \text{ Нм}}{\text{рад}};$$

$$C_1 = C_2 = \frac{(340 \div 350) \text{ Нм}}{\text{рад}}; I_{д1} = 1,06 \text{ кгм}^2; I_1 = I_3 = 3,31 \text{ кгм}^2; I_2 = 3,74 \text{ кгм}^2;$$

$$I_4 = I_7 = 2,34 \text{ кгм}^2;$$

$$I_5 = I_6 = I_7 = I_8 = (1,85 \div 2,15) \text{ кгм}^2; M_{n1} = M_{n2} = (1,8 \mp 0,3 M_{n0}) \cdot 10^2 \text{ Нм};$$

$$M_8 = M_9 = (0,6 + 0,05 \sin \omega_4 t) \cdot 10^2 \text{ Нм};$$

$$M_4 = M_7 = (0,8 + 0,06 \sin \omega_5 t) \cdot 10^2 \text{ Нм};$$

$$M_6 = M_5 = (1,1 + 0,08 \sin \omega_6 t) \cdot 10^2 \text{ Нм};$$

$$M_{ш} = (1,2 + 0,1 \sin \omega_2 t) \cdot 10^2 \text{ Нм}$$

hisobga olib ma'lum bo'lgan standart dasturlarda amalga oshirildi.

Paxtani tozalash mashinasi ishchi organlari yuritmalaridagi tasmali uzatma shkvivlarini erkin tebranishlarini ifodalovchi differensial tenglamalarni yechimi asosida tasmani yetaklovchi va yetaklanuvchi tarmoqlarining uzayishlarini aniqlash formulalari bog'lanish qonuniyatlari olindi. Tasma tarmoqlarini tasmaning turli tarangliklaridagi uzayishini bog'lanishlari olindi. Texnologik mashinalarni yuritmalari uchun uzatmani uzatish nisbatini va tasma xarakteristikasini tanlash metodi ishlab chiqildi.

Xulosa. Tasmani yetaklovchi va yetaklanuvchi tarmoqlarining uzayishlarini aniqlash formulalari bog'lanish qonuniyatlari paxtani tozalash mashinasi ishchi organlari yuritmalaridagi tasmali uzatma shkvivlarini erkin tebranishlarini ifodalovchi differensial tenglamalarni yechimi asosida olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UXK rusumli paxta tozalash agregatining pasporti.
2. Djurayev A.D., Kasimov A.A. Paxtani tozalash texnologik mashinalarining tasmali uzatmalarini tasma tarangligini uning tarmoqlari uzayishiga ta'siri // Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 01 | Jan - 2023 ISSN: 2181-2608.pp.236-239.
3. Djurayev Anvar Djurayevich, Kasimov Abror Aliyevich (2023). O'zgaruvchan uzatish nisbatli tasmali uzatmaning tarkibli rolikni siljish qonunini aniqlash. Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 02 | Feb - 2023 ISSN: 2181-2608, www.sciencebox.uz 346-351.
4. Левин А.Е. Математическое моделирование приводов машин-орудий // Сб. науч. тр. По теории механизмов и машин. -Алматы: Наука Казахстана, 1977. -С.259-260.

5. Пискунов Н.С. Дифференциальное интегральное вычисление для втузов, т. 2/ Учебное пособие для втузов, изд.13.-М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985.-500с.

